

TOSH DAVRIDAGI TUG'ILISH VA O'LIMNING XUSUSIYATLARI

Aliyorjon Abduraxmonov Abduqaxxorovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8029929>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tosh davridagi tug'ilish va o'limning xususiyatlari malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zilar: zamonaviy insoniyat, zamonaviy insoniyat, Osiyo, Yevropa, bashariyat taraqqiyoti bosqichlari evolyutsiyasi.

FEATURES OF BIRTH AND DEATH IN THE STONE AGE

Abstract. This article provides information on the characteristics of birth and death in the Stone Age.

Key words: the evolution of the stages of the development of modern humanity, modern humanity, Asia, Europe, humanity.

ОСОБЕННОСТИ РОЖДЕНИЯ И СМЕРТИ В КАМЕННОМ ВЕКЕ

Аннотация. В этой статье представлены данные об особенностях рождаемости и смертности в каменном веке.

Ключевые слова: эволюция современного человечества, современное человечество, этапы развития Азии, Европы, человечества.

Inson tabiat yaratgan tirik mavjudodlarning eng oliysi va gul tojisi hisoblanadi. Yer yuzida bu oliy darajadagi mavjudodni paydo bo'lib, yashay boshlaganiga qariyb 3,5–5 million yillar o'tdi. Mazkur davr mobaynida inson mehnat qilish tufayli hayvonlar olamidani ajralib chiqdi. Uzoq rivojlanish bosqichini o'z boshidan kechirib, nihoyat bundan 40–45 ming yil ilgari hozirgi zamon qiyofasidagi odamga aylandi. Shu bilan antropogonez jarayoni ham tugab, nihoyasiga etdi.

So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, insonning va umuman, butun zamonaviy insoniyatning ilk vatani Afrika ekanligi uqtiriladi. XX asrning ikkinchi yarmidagi ko'plab paleontologik kashfiyotlar ilmiy jamoatchilikni (ko'pchilik mutaxassislarni) insoniyatning beshigi Afrika qit'asi ekanligiga ishon tirgan edi. Aniqrog'i, Sharqiy Afrikadagi kichik bo'lgan hududda, zamonaviy Tanzaniya, Efiopiya va Keniyadan 1959-yildan beri odamlarga yoki ularning o'tmishdoshlariga tegishli minglab qoldiqlar topilgan; shu bilan birga, ularning ko'pchiligi taxminan 3 million yil va undan ko'proq (ba'zi topilmalar 8 million yil) yilga to'g'ri keladi.

Shuningdek, arxeolog olimlar Afrika, Osiyo, Yevropa va yer kurrasining boshqa joylaridan ham ibtidoiy kishilarning juda ko'p makon va manzillarini kavlab ochishga muvaffaq bo'lganlar. Arxeologik qazishlar natijasida mazkur manzilgohlardan kishilikning eng qadimgi tosh asriga mansub bo'lgan ko'plab tosh, suyak va yog'ochdan yasalgan oddiy, sodda qurollar hamda ularning ayrim siniq parchalari topilgan.

Bashariyat taraqqiyoti bosqichlari evolyutsiyasi – Homo habilis (Ishbilarmon odam, 3 mln. yil), homo erectus (tik turadigan odam, 1,5 mln. yil), neandertal odami (300 ming yil), homo sapiens (aql-idrok odam, 200–100 ming yil ilgari)dan iborat bo'lib, ular shunchalik izchilki, bu bizga inson zoti haqida uzluksiz gapirish va tasavvur qilish imkonini ham beradi. Yana shuni ta'kidlash ham joizki, bu jarayonning har bir bosqichida faqat bitta kichik populyatsiya yangi evolyutsiya bosqichiga ko'tarilish uchun qulay bo'lgan shart-sharoitlarni yaratdi.

Efiopiyadan yoshi 3,2–3,5 million yil bo'lgan urg'ochi avstralopitek (u Lyusi deb atalgan) skeletining qoldiqlari topildi. Lyusini 1974-yilda antropolog professor Donald Yoxanson va uning shogirdi Tom Grey Efiopiya shimolidagi Hadar jarligidan topganlar.

D.Yoxansonning so'zlariga ko'ra, Lyusi ko'lda cho'kib ketgan, bu uning qoldiqlarini yirtqich hayvonlardan saqlab qolgan, shuning uchun uning suyak qoldiqlari kemirilmagan. Ostindagi Texas universiteti paleoantropologlari tomonidan kompyuter tomografiyasi yordamida olib borilgan keyingi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, oyoq sinishi, tos va ko'krak qafasining siqilib

sinishi, qo'llar va pastki jag'ning sinishiga ko'ra, Lyusi o'limidan oldin 13 metr balandlikdan yiqilgan. Jon Kappelmanning so'zlariga ko'ra, Lyusi kuchli ichki qon ketishdan vafot etgan.

Tadqiqotchilar shunday xulosaga kelishdi: Lyusining bo'yi atigi 105 sm, vazni – 27 kg edi. Lyusining kichik miyasi hajmi taxminan 400 sm³; pastki ekstremitalarning suyaklari bo'lgan tos suyagi insonga funktsional jihatdan o'xshash bo'lgan, bu esa, bu tur vakillarining tik turganligini ko'rsatadi. Tish tahlillari bo'yicha qilingan hisob-kitoblarga ko'ra, Lyusi 25–30 yoshida vafot etgan; u asosan mevalar va ekin ildizlarini iste'mol qilgan (bu tish emalining holati bilan belgilanadi). Lyusi tos suyagining kattaligi va tuzilishiga ko'ra, tadqiqotchilar urg'ochi avstralopiteklerde tug'ilish harakati maymunnikidan ko'ra odamga yaqinroq, degan xulosaga kelishdi. Tananing vertikal holati bosh suyagi va shunga mos ravishda miya hajmining oshishiga olib keldi. Avstralopitek oyoqqa turgach, oldingi oyoq-qo'llarini asta-sekin harakat qilish funksiyasidan ozod qildi va qurol (asbob)lar yasashga qodir qo'llarga aylandi.

Ammo asboblarning faol yaratilishi, ularning takomillashtirilishi va ishlatilishi taxminan 3 million yil oldin avstralopitek bilan million yil yoki undan ko'proq vaqt davomida birga yashashi mumkin bo'lgan yangi jonzotning paydo bo'lishiga olib keldi. Bu yangi jonzot tik turadigan, balandroq, miyasi yaxshi va deyarli hamma narsa bilan oziqlanadigan edi. Uning paydo bo'lish vaqti yangi issiq va quruq iqlim davrining boshlanishi bilan bog'liq. Atrof-muhit o'zgarishlariga muvaffaqiyatli moslashish nafas olish yo'llarining modifikatsiyasiga yordam berdi, bu artikulyar nutqning paydo bo'lishi uchun zaruriy shartga aylandi.

Ibtidoiy tarixni (yoki G'arb terminologiyasiga ko'ra tarixdan oldingi davr) ibtidoiy poda davridan boshlash qabul qilingan. Antropoidlar, birinchi navbatda, shimpanzalar va gorillalarning poda hayotini kuzatishni avstralopitekgacha kengaytirsak, bu bosqichda ibtidoiy (jamo) poda 25–40 kishidan iborat bo'lgan, deb taxmin qilish mumkin: ulardan 2–3tasi katta yoshli erkak, bir nechtasi urg'ochi va turli yoshdagi bolalar kombinatsiyasi bo'lib, ular birlashib yirtqichlarga qarshi kurasha olgan. To'dadan boshqasiga o'tish juda qattiq chegaralarga ega bo'lmagan, ya'ni individlar bir podadan boshqasiga erkin o'tgan va tur ichidagi jinsiy ko'payish jarayonida ishtirok etgan.

Avstralopitekning o'rtacha umr ko'rish davomiyligi taxminan 17,2 dan 22,2 yilgacha bo'lgan. Ma'lumotlardagi farqning sababi esa, topilmalar Janubiy Afrikaning turli joylaridan topilganligida, ehtimol yashash sharoitlari har xil bo'lganligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Go'daklar o'limining yuqoriligini hisobga olinsa, avstralopitek o'rtacha 20 yilgacha yashagan.

Sinantroplar (lot. Sina Xitoy va yun. antropos — odam) — eng qadimgi odamlar (arxantroplar)ga mansub qazilma odamlar. Juda ko'p suyaklari (kalla qutisi, pastki jag'lar parchalari, oyoq va ko'l suyaklari) o'rta pleystotsen qoldiqlaridan ilk bor 1927–1937-yillarda Xitoydan topilgan. Sinantroplar morfologik jihatdan pitekanthroplarga yaqin, lekin ulardan miya hajmining kattaligi (1000 sm³ ga yaqin), peshonasining birmuncha kengligi bilan farq qiladi. Sinantroplar odatda tabiiy g'orlarda yashagan. Ammo, ularning manzilgohlari ochiq joylarda ham topilib o'rganilgan. Sinantropning suyak qoldiqlari bilan birga ular foydalangan, ilk paleolit davriga mansub sodda tosh qurollar, ularning olovdan foydalanilganiga guvohlik beruvchi kul va hayvonlarning kuygan suyak qoldiqlari topilgan.

Izlanuvchilarning fikricha, 38ta sinantrop odam haqida ma'lumotlar mavjud. Ulardan 15tasi 14 yoshgacha vafot etganlardir (39,5%). Bu–bolalar o'limi. 3 kishi 30 yoshdan kichik, 3 nafari 40 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan davrda vafot etganlardir. Va faqatgina bitta ayol kishiga tegishli bo'lgan bosh suyagi 50 yoki hatto 60 yoshgagacha yashaganligini ko'rsatadi.

Ma'lumotlarga ko'ra, topilgan suyaklardan 7 nafar odam qoldig'i kattalar hisoblanadi, ularning o'rtacha yoshi esa, 37,9 yoshni tashkil qiladi. O'lgan go'daklarning yoshi hisobga olinsa, bu ko'rsatkich keskin kamayadi va avstralopitek haqidagi yuqoridagi ma'lumotlar bilan solishtirish imkoniyati yuzaga keladi. Eduard Diviga ma'lumotiga ko'ra, sinantroplar davrida (tax.

1 million yil oldin) taxminan 125 ming kishi mavjud bo'lgan. Bu raqam spekulativ, ammo bundanda aniqroq ma'lumotlar hozircha yo'q.

Neandertallar — qadimgi qazilma odamlar, o'rta paleolit davri odami hisoblanadi. Paleoantropning bir guruhi neandertal skelet qoldiqlari (bosh miya qutisi, qovurg'alarining bo'laklari, elka hamda son suyaklari va boshqalar)ni 1856-yilda Neandertal vodiysidan (Germaniyaning Dyusseldorf shahri yaqinidagi neandertal g'oridan topilgan), shuningdek, Osiyo, O'rta Osiyoning Boysun tog'laridan va Afrikadan topib o'rganganlar. Neandertal bo'yi uncha baland bo'lmagan (150–160 sm.ga yaqin), miyasi yirik (1700 sm³), lekin hozirgi odamlarnikiga nisbatan sodda tuzilgan, peshonasi anchayin turtib chiqqan, son suyagi boldir suyagiga nisbatan kalta bo'lgan. Neandertal — vyurm muzligi davrida G'arbiy Yevropada (bundan 200–35 ming yil avval), asosan, g'orlarda va ungurlarda yashab, mayda va yirik hayvonlarni ovlashgan va termachilik qilgan, qurollar yasashgan (Muste madaniyati). Olov yoqishni (tabiiy olov), uni saqlash va undan foydalanishni bilishgan, to'da bo'lib yashashgan.

Neandertallar haqidagi ma'lumotlar esa, juda oz. Turli hududlarda ularning o'rtacha yoshi turlichadir, masalan, Yevropada 30 yoshgacha, Yaqin va O'rta Sharqda 37,5 yoshgacha bo'lganligi aniqlanadi, bu sinantroparga yaqinroqdir. Demak, neandertallar kamdan-kam holda 30 yoshgacha umr kechirganligini aytish mumkin. Aholining deyarli yarmi bolaligida halok bo'lgan. Oldingi vaqtga umr ko'rish davomiyligining o'sishi qayd etilmagan.

Eslatib o'tamiz, neandertallar G'arbiy Osiyo va Yevropada taxminan 300–28 ming yil avval yashagan. Ular keyingi davr odami—kromanionlarga qaraganda gavdasi kattaroq va kuchliroq bo'lgan, balki shuning uchun uzoqroq yashagan deb taxmin qilinadi. “Oxirgi” neandertal Pireneyda topilgan, uning yoshi 29 ming yil, uning jismoniy ma'lumotlari ta'sirli: bo'yi — taxminan 180 sm, vazni — 100 kg dan kam.

Neandertallar butunlay yovvoyi bo'lmagan. Ular dafn qilishni, kasallarga qarashni, jamoaviy tarzda ov qilishni va bolalarni tarbiyalashni, o't yoqishni va uni saqlashni bilganlar va texnikani o'zlashtirganlar. Biroq, ular o'zlariga turar-joy — uy qurmaganlar. Tosh qurollarining tavsifiga ko'ra, neandertallarning qo'li yaxshi rivojlangan va ikkita barmoq uchlari bilan bog'lashi ham mumkin edi, bu nozik manipulyatsiyalar uchun muhimdir. Ammo neandertallar gapira olmagan. Garchi uning pastki suyagi bo'lsa-da va miya hajmi ajdodlari Geydelberg odami va qarindoshi Homo sapiensnikidan kattaroq edi.

Kromanion — zamonaviy insonning ajdodlari. Yevropada topilgan eng qadimgi kromanionga o'xshash odam qoldiqlari radiokarbon usulida aniqlash orqali 43–45 ming yil oldin bo'lganligi aniqlangan. Topilgan eng qadimgi kromanionga o'xshash odam qoldiqlari Italiya va Angliyada topilgan. Kro — bu qadimgi odamlar yashirgan Fransiyada joylashgan g'or. Keyinchalik olimlar bu g'orning nomini qadimgi Manion qabilasi ta'sirida Kro-Manion deb o'zgartirdilar.

Bugungi kunda “Kro-Manion” atamasi odatdagi nomenklaturadan tashqari, ilk odamlarni va umuman olganda, eng qadimgi zamonaviy odamlarni tasvirlash uchun ishlatiladi. Yevropada bir muncha vaqt davomida “Yevropa ilk zamonaviy odami” o'rniga “Kromanion” ishlatiladi.

Kromanionlarning asosiy qismi mohir ovchilar bo'lganlar va neandertallarni katta ov zonalaridan surib chiqarib, o'zlari uchun yaxshi hayot tashkil etishgan. Bundan tashqari, ular tez ko'payib, aholisi soni bo'yicha ham neandertallardan oshib ketishgan. Neandertallarning yo'q bo'lib ketishi sabablari haligacha noaniq bo'lib, olimlar taxminan intellektual rivojlanish masalasini va bundan tashqari, dunyo so'vishini — taxminan o'ttiz ming yil oldin boshlangan muzlik davrini ham sabab qilib ko'rishadi.

Neandertal yashagan davridagi odamlarning umumiy soniga kelsak, 1 million kishini (E.Divi) berish mumkin, ammo bu so'nggi paleolit davri uchun avvalgidek taxminlardan biridir. Ushbu ma'lumotlar inson o'yukmenining o'rganilayotgan o'choqlarida mumkin bo'lgan aholi zichligini tahlil qilishga asoslangan. Bu mumkin bo'lgan maksimal raqamlardir.

Shunday qilib, terimchilar va ovchilar 10–100 kv/m.ga 1 kishi zichlikda yashagan bo'lishi mumkin edi, baliqchilarni esa, taxminan, 5–10 kvadrat metr ga bir kishi hisobida yashagan, deb taxmin qilish mumkin.

Ibtidoiy ovchilarni kuzatish natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, terimchilar va baliqchilar kamida 200dan 500gacha bo'lgan populyatsiyalar eng barqaror holda hayot kechirgan. Kichikroq populyatsiyalar esa, o'z xarakteriga ko'ra, tabiiy ravishda halokatga mahkum edi. Populyatsiyalar (qabilalar) soni yashash joylari resurslariga ham bog'liq bo'lgan.

Zamonaviy ibtidoiy qabilalarning zichligi atrof-muhit sharoitlariga qarab, bir kishi uchun bir necha kvadrat metrgacha, ekvatorial Afrikada esa, bir necha o'n kvadrat metrgacha o'zgarib turgan. Janubiy Afrika, Avstraliya, Shimoliy Amerikada kishi boshiga taxminan bir km.dan to'g'ri kelgan. Shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy tadqiqotchilar orasida ibtidoiy odamlar ko'proq murda yig'ishgan, hatto buning o'lchamini ov bilan ham solishtirib bo'lmaydi, deguvchilar ham bor. Va agar biz odamlar va yirtqichlarning jismoniy imkoniyatlarini taqqoslasak, bu juda maqbul fikr ko'rinadi.

Yuqori paleolit bosqichida (40–14/13 ming yillar) qabila jamoalari paydo bo'lgan. Tartibsiz aloqa (jinsiy aloqaning buzilishi) o'rnini nikoh rishtalari egallay boshladi. Gender munosabatlarida bu o'zgarish juda muhimdir, burilish nuqtasi faqat taxmin qilish mumkin bo'lgan fiziologik va ijtimoiy o'zgarishlar tufayli sodir bo'ldi. Avvalgi vaqtlarda, noaniq sabablarga ko'ra, odamlar va hayvonlar, shu jumladan maymunlarda ko'payish fiziologiyasini keskin ajratib turadigan estrus (estrus) yo'qoldi. Vaholanki, uzoq vaqt davomida ibtidoiy odamlar jinsiy aloqa va bola tug'ish o'rtasidagi jinsiy-fiziologik bog'liqlikni bilmaganlar.

Poda hayvonlarining tanasida ham ba'zi o'zgarishlar bo'lgan. Oykumenning turli joylaridagi jamoalar qadimgi odamlarni asta-sekin o'ziga xos ijtimoiy tuzilishga ega qabilaviy tashkilotga olib kelgan. Buni ham faqat biron bir haqiqiy tasdiqni topishdan umid qilmay taxmin qilish mumkin.

Amerikalik demograf Edvard Divi ma'lumoti bo'yicha yuqori paleolit davrida aholi soni 3,3 million kishiga yetgan edi. Bu raqam davrdan davrga aholining doimiy va uzluksiz ko'payishi haqidagi umumiy g'oyaga asoslanadi. Ammo bu sof spekulativ xulosa – hech qachon isbotlanmagan va oldingi davrlarga nisbatan u batafsil o'rganilmagan.

O'rtacha yoshga oid ma'lum ma'lumotlar – taxminan 33,9 yosh, ya'ni oldingi davrlardagidan yuqori bo'lmagan. Yuqori paleolit davridagi odamlar orasida go'daklar o'limining juda yuqori darajasi – barcha topilgan skeletlarning 41,5%igacha qismini tashkil etishi ham buni tasdiqlaydi. Ya'ni butun paleolit davrida umr ko'rishning taxminan bir xil ko'rsatkichlarini saqlab qolgan holda, aholining barqaror o'sishi to'g'risida fikr yuritish uchun ma'lumotlar yetishmaydi, deya taxmin qilish mumkin. Balki, paleolit davri odamlari sonining nisbiy barqarorligi haqidagi nuqtai nazar ko'proq asosga ega bo'lishi ham mumkin, chunki u so'nggi o'n yilliklarda olingan nisbatan bo'lgan aniqroq ma'lumotlarga tayanadi.

Biroq, biz o'n minglab yillar va juda katta hududlar, bizga deyarli noma'lum bo'lgan hayot tarzi haqida fikr yuritayotganimiz sababli aholining asta-sekin o'sganligi haqidagi fikrni ham rad etamiz. Bundan tashqari, o'rta asrlarda o'rtacha umr ko'rish davomiyligi deyarli bir xil bo'lsa-da, aholining o'sishi ahamiyatli bo'lmagan, lekin u barqaror edi. Shuning uchun paleolit davrining oxiriga kelib aholi sonining ming yillik doirasida bir necha foizga o'sishi g'oyasi juda maqbuldir.

Bu xususda ayrim mintaqaviy kuzatuvlarni ham misol tarqasida keltirish mumkin. Masalan, Nil vodiysida paleolit davrining oxirlariga kelib 20 mingga yaqin, hozirgi Fransiya hududida esa shu davrda 50 mingga yaqin aholi yashagan. Aholi punktlari dastlab juda kichik bo'lgan. O'sha davrlarda bir kishini boqish uchun hayvon va o'simliklarning katta maydoni talab qilingan. Masalan, Sharqiy Belorussiyada paleolit davridagi boshpanalarda bir paytning o'zida 25ga yaqin odam yashagan.

Aholining o'sishi bilan birga bosqichma-bosqich tarzda iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish hamda yer hududining tabiiy ravishda o'zlashtirilishi kuzatildi, bu esa, o'z navbatida, odamlar sonining yanada ortishiga yordam berdi. Mezolit davriga kelib yer yuzasining 30%igacha o'zlashtirilganligi taxmin qilinadi.

Biroq, mezolit davridagi aholi soni (mil.avv. 8-ming yillik boshlari) haqida tadqiqotchilar o'rtasida yagona fikr mavjud emas. Divi taxminan 5,3 million odam yashagan, degan fikrni taklif qiladi. Tadqiqotchi V.P.Alekseev esa, mashhur arxeologik hodisaga tayanadi: topilgan mezolit turar-joylari soni qadimgi, yuqori paleolitlarga qaraganda kamroq edi. Shu asosda u mezolit davridagi aholi ayrim ekologik hodisalar yoki boshqa sabablarga ko'ra kamayib ketgan bo'lishi mumkin, degan xulosaga keladi. Yuqori paleolitda umr davomiyligi darajasining saqlanishini hisobga olib, olim mezolitning boshida insoniyat sonini 2,5 million kishi, shu eramizning oxirida (miloddan avvalgi VI ming yillik) esa, 4 million kishini tashkil etishi haqidagi fikrni ilgari surdi. O'sha paytda, masalan, Belorussiya va Ukraina Polissiyasida 5500ga yaqin kishi yashagan.

Bular aholi soni bo'yicha bizning ma'lumotlarimiz insoniyat neolit davrining epoxal o'zgarishlariga yaqinlashgan davr – neolit inqilobi – dehqonchilik va chorvachilikka o'tish, kulolchilik ixtirosi, shuningdek, qaynatilgan ovqatning paydo bo'lishi tufayli oziq-ovqat sifati yaxshilangan inqilobiy davrdir.

Neolit davri aholisining o'sish dinamikasi bo'yicha ham olimlar o'rtasida umumiy yakdil fikr mavjud emas. Barcha tadqiqotchilar turmush sharoitini yaxshilash va yangi yerlarni o'zlashtirish omillari sabab aholi sonining nisbatan tez o'sishini tan olishda yagona to'xtamga kelganlar. Natijada, agar neolitning boshida, turli hisob-kitoblarga ko'ra, 5 million nafardan 10 million kishigacha yashagan bo'lsa, eramizning oxirlarida (miloddan avvalgi IV ming yillik) yer aholisi, turli mualliflarning fikriga ko'ra, 50 mln.dan 86,5 million kishigacha bo'lgan.

Miloddan avvalgi II ming yillikning o'rtalariga kelib (bronza davri) aholi 100 million kishiga yetishi mumkin edi. Raqamlarda qayd etilgan tafovut umumiy xulosaga ta'sir ko'rsata olmaydi: 4,5 ming yil davomida ishlab chiqaruvchi iqtisodiyotning yer yuzida tarqalishi, oziq-ovqat imkoniyatlari keskin kengaydi va insoniyat soni kamida 20 baravar ko'paydi. Aholi o'sishi, birinchi navbatda, dehqon qabilalariga taalluqlidir, chunki qishloq xo'jaligida bir birlik maydon chorvachilikka qaraganda 20-30 marta, chorvachilikda esa ovchilikka nisbatan mos ravishda 20-30 baravar ko'proq odamni boqishi mumkin. Ammo shuni unutmasligimiz kerakki, bu imkoniyatlarni o'sha paytdagi nafaqat qiyin hayotda, balki yashash uchun elementar kurash sharoitida ham to'liq amalga oshirish mumkin emas edi. Shuning uchun ko'rsatilgan 20 marta o'sish juda mantiqiy fikr, deb hisoblaymiz.

REFERENCES

1. Мўйдинов, А. (2021). ЁШЛАРНИ ТУРЛИ ТАХДИДЛАРДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШДА АЖДОДЛАР МЕРОСИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ. *Academic research in educational sciences*, 2(2), 132-137.
2. Asilbek, M. (2022). SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF EDUCATION OF AN ENLIGHTENED PERSON IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Conferencea*, 183-186.
3. Adham o'g'li, M. A. (2022). THE ROLE OF NATIONAL WITCHCRAFT HERITAGE IN THE SPIRITUAL RISE OF SOCIETY (SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS). *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 10, 122-127.
4. Muydinov, A. (2022). ENLIGHTENMENT IN TURKESTAN IN THE SECOND HALF OF THE XIX-EARLY XX CENTURIES. ENLIGHTENMENT BY JADID

- SCHOOL. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(10), 14-20.
5. Ruzmatovich, U. S. (2022). PROCESSES OF ORGANIZATION OF TECHNICAL, TACTICAL AND PHYSICAL PREPARATION IN NATIONAL WRESTLING TRAINING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(3), 65-68.
 6. Ruzmatovich, U. S. (2022). CHANGES EXPECTED TO COME IN OUR LIFE MOVEMENTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(3), 485-489.
 7. Shohbozjon, K., & Azizjon, M. (2022). PREPARING SCHOOL STUDENTS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS BEFORE ENTRY TO HIGHER EDUCATION. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(10), 100-108.
 8. Shavkatovna, S. R. (2021). Developing Critical Thinking In Primary School Students. *Conferencea*, 97-102.
 9. Oljayevna, O., & Shavkatovna, S. (2020). The Development of Logical Thinking of Primary School Students in Mathematics. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(2), 235-239.
 10. Uljaevna, U. F., & Shavkatovna, S. R. (2021). Development and education of preschool children. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(2), 326-329.
 11. Shavkatovna, S. R. N. (2021). Methodical Support Of Development Of Creative Activity Of Primary School Students. *Conferencea*, 74-76.
 12. Ra'noxon, S. (2022). BOSHLANG'ICH MAKTAB O'QUVCHILARIDA MATEMATIKAGA MUNOSABAT. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 203-207.
 13. Shavkatovna, S. R. (2021). Methodological Support for The Development of Primary School Students' Creative Activities. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 121-123.
 14. Shavkatovna, S. R. (2021). Improvement of methodological pedagogical skills of developing creative activity of primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 289-292.
 15. Шарофутдинова, Р., & Абдуллаева, С. (2022). ФИКРЛАШ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МЕНТАЛ АРИФМЕТИКА. *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 235-239.
 16. Maxamadaliyevna, Y. D., Oljayevna, O. F., Qizi, T. D. T., Shavkatovna, S. R. N., & Anvarovna, A. O. (2020). Pedagogical Features Of Mental Development Of Preschool Children. *Solid State Technology*, 63(6), 14221-14225.
 17. Sharofutdinova, R. I., Asadullaev, A. N., & Tolibova, Z. X. (2021). The Factors and Basic Concepts Determining Community Health. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 2(5), 376-379.
 18. Iqboljon, S. (2022). Boshlang'ich Sinf o'quv Jarayonida Axborot Texnologiyalaridan Foydalanish. *Ijodkor o'qituvchi*, 2(20), 137-140.
 19. Iqboljon, S. (2022). KOMPYUTER YORDAMIDA DARSLARNI TASHKIL ETISH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(9), 246-249.

20. Sharofutdinov, I. (2023). DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(5), 424-429.
21. Sharofutdinov, I. (2023). THE ACTUAL STATUS OF THE METHODOLOGY OF DEVELOPING ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF INFORMING EDUCATION. *Академические исследования в современной науке*, 2(12), 206-213.
22. Sharofutdinov, I. (2023). BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINING AMALIYOTDA QOLLASH. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(7), 54-58.
23. Sharofutdinov, I. (2023). PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FANLARNING BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDAGI O ‘RNI. *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования*, 2(6), 17-24.
24. Sharofutdinov, I. (2023). TA’LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK TIZIMI. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(14), 13-19.
25. Sharofutdinov, I. (2023). TA’LIMNI AXBOROTLASHTIRISH SHAROITIDA BO ‘LAJAK PEDAGOGLARNING AKMEOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH MODELI. *Наука и технология в современном мире*, 2(13), 77-84.
26. Sharofutdinov, I. (2023). STRUCTURE AND COMPONENTS OF THE DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE EDUCATORS IN THE CONDITIONS OF EDUCATION INFORMATION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(4), 574-580.
27. Sharofutdinov, I. (2023). FORMS OF SELF-DEVELOPMENT IN FUTURE PEDAGOGUES BASED ON THE ACMEOLOGICAL APPROACH IN THE PROCESS OF INFORMATIZATION OF EDUCATION. *Science and innovation*, 2(B3), 5-8.
28. Usmonjon o’g’li, S. I. (2022). TA’LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNALOGIYA. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 120-128.
29. Абдужабборов, А., & Шарофутдинова, Р. (2023). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ.
30. Sharofutdinova, R., & Abduqodirov, B. (2023). DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Modern Science and Research*, 2(5), 904-910.
31. Sharafutdinova, R., & Abdujabborov, A. (2023). EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AIMED AT THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 890-896.
32. Шарофутдинова, Р. (2023). ИЖОД ТУШУНЧАСИ ФАОЛИЯТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМИ. *O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 854-861.
33. Шарофутдинова, Р. (2023). БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ-ИЖТИМОЙ ПЕДАГОГИК ЗАРУРАТ

- СИФАТИДА. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 842-847.
34. Шарофутдинова, Р., & Абдуқодиров, Б. (2023). ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАРИНИНГ ИЖОДИЙ ФАОЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ ВА ТАМОЙИЛЛАРИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 862-868.
35. Шарофутдинова, Р., & Абдужабборов, А. (2023). ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМНИНГ ИЖОДИЙ ЙЎНАЛТИРИЛГАНЛИГИДА ҲАМКОРЛИК КЛАСТЕРИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 848-853.
36. Shavkatovna, S. R. N., & Sohiboxon, S. (2023). MAXSUS TA'LIMNING RIVOJLANISH BOSQICHLARI. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 2(19), 830-836.
37. Ra'noxon, S., Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THEORETICAL FOUNDATIONS FOR THE DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING WITH THE HELP OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(11), 881-885.
38. Mahpuza, A., & Rahmatjonzoda, A. (2022). THE USE OF MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(11), 213-217.
39. Maxamadaliyevna, Y. D., & O'ljayevna, O. R. F. (2020). Tursunova Dilnavoz To 'lqin qizi, Sharofutdinova Ra'noxon Shavkatovna, Ashurova Oygul Anvarovna. Pedagogical features of mental development of preschool children. *Solid State Technology*, 63(6).
40. Mirzaxolmatovna, X. Z., Nematovna, R. S., & Shavkatovna, S. R. (2022). FORMS OF THINKING IN THE PROCESS OF STUDYING MATHEMATICS. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 259-263.
41. Ganiev, A. A., Abdullaev, S. Y., & Abdurahmonov, S. Z. (2021). Combined treatment for early-stage skin cancer of the head and neck area. *World Bulletin of Public Health*, 4, 3-6.
42. Ganiev, A. A., & kizi Ganieva, O. O. TASAVVUF TARIQATI YO 'NALISHLARI VA NAQSHBANDIYA TARIQATINING O 'ZIGA XOS JIHATLARI.
43. Ruzmatovich, U. S., & Shohbozjon G'ayratjon o'g, Q. (2023). Uzbekistan's General Education School Physical Education Programme: A Curriculum Analysis. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(5), 184-193.
44. Ruzmatovich, U. S., & Shohbozjon G'ayratjon o'g, Q. (2023). Examining the First Age Group's Health Test Needs for "Salomatlik" Regulation Using the Dynamic of Children's Motor Potential. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(5), 194-200.
45. Kosimov, K., & Mamayusupov, J. (2019). Transitions melline integral of fractional integrodifferential operators. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(1), 12-15.
46. Qo'Ziyev, S. S., & Mamayusupov, J. S. (2021). Umumiy o 'rta ta'lim maktablari uchun elektron darslik yaratishning pedagogik shartlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 447-453.

47. Мамаюсупов, Ж. Ш. (2022). Интегральное преобразование Меллина для оператора интегродифференцирования дробного порядка. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 11, 186-188.
48. Mamayusupov, J. S. O. (2022). "IQTISOD" YO'NALISHI MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHDA MATEMATIKA FANINI O'QITISH USLUBIYOTI. *Academic research in educational sciences*, 3(3), 720-728.
49. Mamayusupov, J., & Sattarov, A. (2022). Mellin Integral Replacement and its Applications. *Eurasian Research Bulletin*, 15, 256-263.
50. Shoyunus o'g'li, M. J. (2023). PISA XALQARO BAHOLASH TIZIMI VA UNING MATEMATIK AHAMIYATI. *Journal of new century innovations*, 25(1), 3-8.
51. Shoyunus o'g'li, M. J. (2023). MATEMATIK MODEL VA MATEMATIK MODELLASHTIRISHNING UMUMIY PRINSIPLARI. *World scientific research journal*, 13(1), 45-48.
52. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
53. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
54. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
55. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
56. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
57. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.
58. Soxibov, S. (2023). THE FIGHT AGAINST CORRUPTION IS A HUGE TASK. *Modern Science and Research*, 2(5), 1037-1041.
59. Soxibov, S. (2023). MEASURES TO FIGHT AGAINST CORRUPTION. *Modern Science and Research*, 2(5), 1031-1036.
60. Anvar o'g'li, S. S. (2023). PHILOSOPHICAL-ANALYTICAL ANALYSIS OF CONFLICT OF INTEREST AND PREVENTION OF CORRUPT RELATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(3).
61. Anvar o'g'li, S. S. (2021, April). THE ROLE OF RELIGIOUS AND MORAL EDUCATION IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION, ALONG WITH THE USE OF ECONOMIC AND LEGAL FACTORS. In *E-Conference Globe* (pp. 55-57).
62. Нажмиддинов, Э., & Мухамедиев, М. (2023). FISH HELMINTHS IN FISH RESERVOIRS OF FERGANA VALLEY. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(3).
63. Нажмиддинов, Э. Х., & Мухаммадиев, М. А. (2022). ФАРҶОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИНИНГ ТУР ТАРКИБИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 60-68.

64. Нажмиддинов, Э. Х. (2022). ФАРҒОНА ВОДИЙСИ СУВ ҲАВЗАЛАРИ БАЛИҚЛАРИ ГЕЛЬМИНТЛАРИ. *IJTIMOIIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 189-194.
65. Najmiddinov, E. (2022). THE SIGNIFICANCE OF NATURE IN THE FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE IDEAL GENERATION. *Science and Innovation*, 1(8), 149-154.
66. Najmiddinov, E. (2022). " ICHTHYOLOGY AND HYDROBIOLOGY" PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIRECTIONS IN UZBEKISTAN. *Science and Innovation*, 1(8), 152-160.
67. Abidjanovich, A. A. (2022). THE NEED TO IMPROVE HUMAN'S NOOSPHERICAL RELATIONSHIP TO NATURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 23-30.
68. Abidjanovich, A. A. (2022). THE ROLE OF CONTINUOUS EDUCATION SYSTEM IN IMPROVING PERSONAL ECOLOGICAL CULTURE. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(11), 5-12.
69. Абдумаликов, А. (2022). АТРОФ-МУҲИТНИ АСРАШ БЎЙИЧА МИЛЛИЙ СТРАТЕГИК РЕЖА ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(2), 251-258.
70. Абдумаликов, А. (2022). ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ЭКОЛОГИК МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ДАСТУРИ. *Scientific progress*, 3(2), 1179-1186.
71. Абдумаликов, А. А. (2019). Human and Natural Harmony in the Historical Process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(5), 205-209.
72. Abidzhanovich, A. A. (2020). Issues Of Formation Of Rationality In Relations Of Nature With Society. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 301-304.
73. Abdumalikov, A. A. (2019). Environmental Ecological Policy in Uzbekistan and Necessity Of Formation Of Rational Communication To Nature. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(9), 94-101.
74. Мирзобоев, Й. А. (2022). Тур Ўзгариш Чизиқлари Учта Бўлган, Гиперболик Қисмларининг Ҳаммаси Харақтеристик Учбурчаклардан Иборат Бўлган Бешбурчакли Соҳада Учтинчи Тартибли Кўринишдаги Параболик-Гиперболик Тенглама Учун Битта Чегаравий Масала Ҳақида. *Theory And Analytical Aspects Of Recent Research*, 1(5), 363-366.
75. MIRZABOYEV, Y. BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARINING MATEMATIKA O 'QITISH METODIKASI. O 'RTA UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA MATEMATIKA O 'QITISHNING MAQSADI. *ЭКОНОМИКА*, 169-172.
76. Iminov, B. B. (2020). INNOVATIVE CULTURAL LINKS ARE AN IMPORTANT FACTOR IN SOCIAL DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 263-270.
77. Iminov, B. B. (2019). A PHILOSOPHICAL APPROACH TO INNOVATIVA AND CULTURAL-RELATIONS AT A NEW STAGE OF DEVELOPMENT. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(5), 157-162.
78. Qizi, S. G. G. O. (2022). LINGUISTIC BASIS AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TEACHING WORD MEANING TO PRIMARY CLASS STUDENTS. *European*

- International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(12), 117-123.
79. Qizi, S. G. G., & Teshaboyevna, D. D. Methods Of Formation Of Independent Reading Skills In Primary School Pupils. *JournalNX*, 21-24.
80. Kizi, S. G. G. (2021). Formation Of Independent Reading Skills in Primary School Students. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 2, 222-224.
81. Valijonovna, K. I., Rakhmatjonovich, T. D., & Mukhtoraliyevna, Z. S. (2022). Informational Technology at Education. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 262-266.
82. Akmaljonovna, A. Z. (2021). Methods of formation of independent reading skills in primary school students. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 1425-1428.
83. Dehqonova, M., & Tagonova, G. (2022). The Importance of Didactic Games in Speech Therapy in the Development of Speech in Children with Autism and the Ability to Choose Effective Methods. *European Journal of Innovation In Nonformal Education*, 2(1), 133-137.
84. Dehqonova, M. (2022). BOLALARDAGI YOZUV BUZILISHLARI VA ULARDAGI DISGRAFIYADA O 'ZIGA XOS XATOLIKLARNI PAYDO BO 'LISH MEXANIZMI. YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR, 405-407.
85. Dehqonova, M., & Najmiddinova, N. (2022). ALOHIDA EHTIYOJGA EGA BO'LGAN BOLALARNING OILAGA MOSLASHISHI UCHUN MUHIM OMILLAR. YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR, 90-92.
86. Dehqonova, M. (2023). MAXSUS MAKTABDA DAKTIL NUTQINI O'QITISH-TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA. *Наука и инновация*, 1(1), 39-40.
87. Qizi, D. M. S., & Qizi, R. G. X. (2022). METHODS OF STUDYING ADDITION AND SUBTRACTION OF TWO-DIGIT NUMBERS IN ELEMENTARY SCHOOL. *Gospodarka i Innowacje.*, 22, 61-67.
88. Dehqonova, M. S. Q., & Axmedova, U. Y. Q. (2023). BO 'LAJAK BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARINI MATEMATIK SAVODXONLIGINI OSHIRISH JARAYONIDA ULARNING TAFAKKURI, QOBILYATI VA INTELLEKTUAL RIVOJLANISH. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 251-256.
89. Otazonov, S. M., Ergashev, R. N., Botirov, K. A., Qaxxorova, B. A., Xudoynazarova, M. A., Abdulkarimova, N. A., ... & Ismoilova, E. M. (2022, December). Influence of thickness and temperature on photoelectric properties of p-CdTe-nCdS and pCdTe-CdSe heterostructures. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012001). IOP Publishing.
90. Otazonov, S. M., Ergashev, R. N., Axmedov, T., Usmonov, Y., & Karimov, B. (2022, December). Photoelectric properties of solar cells based on pCdTe-nCdS and pCdTe-nCdSe heterostructures. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2388, No. 1, p. 012062). IOP Publishing.
91. Abdulvakhidov, K., Li, Z., Abdulvakhidov, B., Soldatov, A., Otazonov, S., Ergashev, R., ... & Sitalo, E. (2023). Structure phase state and physical properties of YbMn_{1-x}Fe_xO₃ compositions. *Applied Physics A*, 129(3), 185.
92. Ahmedova, U. Y. Q., & Axmedova, M. U. B. Q. (2021). Vatanim Surati. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 877-883.

93. Axmedova, U. (2022). On Certain Conditions Of Striking Coefficients Of Fourier Series To Zero. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 3(3), 3-8.
94. Qizi, A. U. Y., & Qizi, A. M. U. B. (2021). Research On Hydronyms and Their Importance.
95. Umidaxon, A., & Gulirano, S. (2023). BOSHLANG'ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA AMALIY MASHQLAR YECHISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING FIKRLASH QOBILIYATINI OSTIRISH OMILLARI. *PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIIY TADQIQOTLAR*, 2(5), 10-14.
96. Axmedov, O. U. B. O. G., & Qizi, A. U. Y. (2022). STEROMETRIYA BO'LIMI VA UNING BA'ZI AKSIOMALARIDAN KELIB CHIQUADIGAN NATIJALAR. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 127-133.
97. Axmedova, U. Y. Q., & Axmedova, M. U. B. Q. (2022). XALQ OG 'ZAKI IJOD NAMUNALARINING BOSHLANG 'ICH SINF DARSLIKLARIDA QO 'LLANISHI VA ULARNING MAZMUNIIY GURUHLANISHI. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 345-351.
98. Erkinovna, N. S. (2022). Educational Methods in Teaching the Russian Language. *American Journal of Social and Humanitarian Research*, 3(11), 260-263.
99. Erkinovna, N. S. (2022). THE IMPORTANCE OF LISTENING SKILLS IN LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 1(12), 138-145.
100. Erkinovna, N. S. (2022). MECHANISMS OF EFFECTIVE TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES USING INNOVATIVE METHODS. *Uzbek Scholar Journal*, 11, 132-135.
101. Erkinovna, N. S. (2023). RUSSIAN LANGUAGE IN THE MODERN WORLD. *Open Access Repository*, 4(3), 284-295.
102. Rakhmatdjonov Shokhjahn Dilshodbek o'g'li //THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN PROVIDING THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF THE ATHLETE// INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. International scientific online conference. Canada. Part 2, 23.01.2022. 1-3
103. Raxmatjonov Shoxjahn Dilshodbek o'g'li //SPORTCHI PSIXOLOGIK SALOMATLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR// GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ). Vol. 10, Issue 11, Nov.(2022). 117-121 pages.
104. QURBONOVA Saida Miralimjanovna, RAXMATJONOV Shoxjahn Dilshodbek o'g'li //MAMLAKATIMIZ PSIXOLOGLARI ISHLARIDA SHAXSLARARO MUNOSABATDA MUOMALA MUAMMOSINING TALQINI// Journal of Pedagogical and Psychological Studies. Vol. 1. № 5, (2023). 99-103 pages.
105. Raxmatjonov Shoxjahn Dilshodbek o'g'li //SPEECH ISSUES IN PSYCHOLINGUISTICS// IQRO JURNALI № 2. 04.2023. 503-511 betlar.
106. Raxmatjonov Shoxjahn Dilshodbek o'g'li, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li //XORIJ PSIXOLOGLARINING ISHLARIDA SHAXSNING TADQIQ ETILISHI// INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION. Vol. 1. № 12, 2022. 39-47 pages.
107. Raxmatjonov Shoxjahn Dilshodbek o'g'li //TALABALARDA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH – IJTIMOIIY PSIXOLOGIK MUAMMO SIFATIDA// International Journal of Economy and Innovation. Volume: 30. 2022. 66-70 pages.

108. Rakhmatdjonov Shokhjahan Dilshodbek o'g'li //PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE SPORTSMAN PERSONALITY DURING COMPETITIONS// IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. Vol. 2 No. 11 (2022). 215-221 betlar.
109. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li //Motiv Va Motivatsiya Muammosining Jahon Va Mahalliy Psixologlar Tomonidan Tadqiq Etilganligi// American Journal of Social and Humanitarian Research, Vol. 3 No. 11 (2022). 256-259 pages.
110. Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li //TOLERANTLIK SHAKLLANAYOTGAN SHAXS MODELINING TAVSIFI// International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH». VOLUME 2 / ISSUE 5 /2023. 761-764 pages.
111. . Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li. (2023). PSIXOLOGIYADA MOTIVATSIYA TURLARI, NAZARIYALARI VA TAHLILI. Научный Импульс, 1(10), 665-670.
112. Raximov, Q., & Samijonov, A. (2023). DESCRIPTION OF WAYS TO BUILD A SELF-SIMILAR SOLUTION. *Modern Science and Research*, 2(5), 950-958.
113. Raximov, Q., & Samijonov, A. (2023). DESCRIPTION OF PROCESSES WITH CONVECTIVE TRANSPORT. *Modern Science and Research*, 2(5), 941-949.
114. Kadirov, S. (2023). HISTORICAL AND CULTURAL MONUMENTS AND THEIR CONDITION IN FERGANA REGION (1991-2020 IN THE CASE OF THE CITY OF MARGILAN): THE ISSUE OF PRESERVATION, PROTECTION AND THEIR USE. *Modern Science and Research*, 2(5), 818-830.
115. Abduraxmonov, A., & Kadirov, S. (2022). DEMOGRAFIK JARAYONLARNING IQTISODIY-IJTIMOYIY SOHALARNI RIVOJLANISHI BILAN BOG 'LIQLIGI VA DASTLABKI XUSUSIY MULK MASALALARI. *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 222-229.
116. Yo'lchiboyeva, L. (2023). METHODS FOR GROWING SPEECH SKILLS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 1028-1030.
117. Yo'lchiboyeva, L. (2023). METHODOLOGY FOR TEACHING THE NOUN PHRASE CATEGORY: ENHANCING LANGUAGE LEARNING IN STUDENTS. *Modern Science and Research*, 2(5), 1025-1027.
118. Kalandarovna, Y. L. (2023). Superstitions in Linguoculturology. *DENMARK" THEORETICAL AND PRACTICAL FOUNDATIONS OF SCIENTIFIC PROGRESS IN MODERN SOCIETY"*, 14(1).
119. Qalandarovna, Y. L. L. (2023). O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH METODIKASI. *IQRO JURNALI*, 2(2), 637-645.
120. Qalandarovna, Y. L. L. (2023). LINGVOKULTUROLOGIK BIRLIKLARNING NUTQDAGI O'RNI. *IQRO*, 2(2), 522-529.
121. Kalandarovna, Y. L. (2022). ORIGIN AND CONCEPT OF TABOO VOCABULARY. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(10), 184-190.
122. Abduraxmonov, A., & Kadirov, S. (2022). DEMOGRAFIK JARAYONLARNING IQTISODIY-IJTIMOYIY SOHALARNI RIVOJLANISHI BILAN BOG 'LIQLIGI VA DASTLABKI XUSUSIY MULK MASALALARI. *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(11), 222-229.
123. Schmitz, A. (2020). Uzbekistan's Transformation. *Strategies and Perspectives SWP Research Paper*.

124. Abduraxmonov, A. (2022). REACTIVE POWER. REACTIVE POWER COMPENSATION. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 1(4), 64-67.
125. Abdurahmonov, A. (2022). IBTIDOIY AHOLI VA UNING DEMOGRAFIK HOLATI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR. *Uzbek Scholar Journal*, 4, 124-126.
126. Abduraxmonov, A. (2023). THE ISSUES OF STUDYING AND PRESERVING THE ARCHAEOLOGICAL MONUMENTS OF THE KUSHAN PERIOD IN THE OLD TERMIZ. *Евразийский журнал академических исследований*, 3(3 Part 3), 38-42.
127. Abdurahmonov, A. (2022). PALEODEMOGRAFIYA VA U HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR. *Uzbek Scholar Journal*, 4, 113-117.
128. Abduraxmonov, A. (2022). PALEODEMOGRAFIYA VA UNING HISOBLASH USULLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(5), 686-690.
129. Xokimovna, K. Z. (2023). AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINING HOZIRGI JAMIYATDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI: Komilova Zulxumor Xokimovna, Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (2), 234-237.
130. Botirov, D. B., Majidov, J. M., & Komilova, Z. X. (2022). O‘QUVCHILARDA ALGORITM TUSHUNCHASINI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH. *Science and innovation in the education system*, 1(6), 107-109.
131. Yuldasheva, G., & Yo‘ldosheva, M. (2023). Texnologik rivojlanishda sun‘iy intellektning ahamiyati. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(9), 138-141.
132. Xokimovna, K. Z. (2023). Veb Sahifalar Yaratishning Dasturiy Ta‘minoti. *Miasto Przyszłości*, 31, 326-329.